

**МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ
ВОСТОКА И ЗАПАДА**

Умбетова Надежда Жамельевна

Преподаватель Термезского государственного университета

nadejda.umbetova@gmail.com

Аннотация. Научная статья исследует вопросы литературных связей и взаимодействие культур западной и восточной литературы, которая в процессе межкультурной коммуникации воспроизводила обмен культурными и литературными ценностями. Автор подчеркивает, что взаимообмен положительно повлиял на процессы в развитии взаимодействующих культур, которые нашли отражение в их литературе.

Основная цель работы, состоит в описании взаимодействия и взаимовлияния контактирующих литератур. Задачей исследования является анализ особенностей межлитературных связей контактирующих культур.

Ключевые слова: взаимодействие, язык, культура, литература, коммуникация, Восток, Запад

**SARQ VA G'ARB ADABIYOTIDAGI MADANIYATLARARASI
ALOQA.**

Umbetova Nadejda Jamelevna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

nadejda.umbetova@gmail.com

Annotatsiya. Ilmiy maqolada madaniyatlararo muloqot jarayonida madaniy va adabiy qadriyatlar almashinuvini takror ishlab chiqqan G'arb va Sharq adabiyoti madaniyatlarining adabiy aloqalari va o'zaro ta'siri masalalari o'rganiladi. Muallif

o‘zaro almashuv o‘zaro ta’sir etuvchi madaniyatlar rivojidadagi jarayonlarga ijobiy ta’sir ko‘rsatganini, ular adabiyotida o‘z aksini topganini ta’kidlaydi.

Ishning asosiy maqsadi - aloqada bo‘lgan adabiyotlarning o‘zaro ta’siri va o‘zaro ta’sirini tasvirlash. Tadqiqotning maqsadi aloqa madaniyatlarining adabiy aloqalarining xususiyatlarini tahlil qilishdir.

Kalit so‘zlar: o‘zaro ta’sir, til, madaniyat, adabiyot, muloqot, Sharq,

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN LITERATURE OF EAST AND WEST

Umbetova Nadejda Jamelevna

Teacher at Termez State University

nadejda.umbetova@gmail.com

Annotation. The scientific article explores the issues of literary connections and the interaction of cultures of Western and Eastern literature, which in the process of intercultural communication reproduced the exchange of cultural and literary values. The author emphasizes that mutual exchange had a positive impact on the processes in the development of interacting cultures, which are reflected in their literature.

The main goal of the work is to describe the interaction and mutual influence of contacting literatures. The objective of the study is to analyze the features of interliterary connections of contacting cultures.

Key words: interaction, language, culture, literature, communication, East, West.

В настоящее время, в эпоху глобализации, когда идет стремительный рост развития межгосударственных отношений в различных областях науки, торговли, строительства и многого другого, человечество вынуждено уделить важное внимание межнациональным отношениям, которые являются необходимой опорой для их дальнейшего становления. Ни одна культура, ни один народ не может развиваться обособленно, так как для каждого языка и

народности, крайне необходимо, обогащать свою культуру новыми культурными отношениями, новыми словами, понятиями и ресурсами.

Каждый язык определенной этнической национальности в процессе эволюции претерпел значительные изменения, связанные с вхождением в язык иностранных слов, с появлением современных технологий, молодежного сленга и многого другого.

Межкультурная коммуникация получила наиболее яркое выражение и в мировой литературе, через поэтов и писателей. Отдельно остановимся на межкультурной коммуникации литературы Востока и Запада. Несмотря на то что, Запад и Восток имеют значительные отличия в религиозном мировоззрении, менталитете, философских и научных вопросах, это ничуть не мешает их активному взаимодействию, при этом ни одна из культур не умаляет своего значения, а наоборот является средством обогащения языковых средств: «...В каждой этнокультуре есть свои индивидуальные особенности, без которых нельзя изобразить ту или иную расу людей. И одной такой особенностью являются слова, а некоторые из них неповторимые в своём роде...» [4].

Литература Востока и Запада имеют существенные отличия в плане содержания, например в литературе Востока человек, изображается в согласии и единении с природой, он существует в единстве с коллективом, а в литературе Запада человек это уникальная личность, которая сама повелевает природой.

Стоит отметить, что при слиянии в одном произведении двух культур (Востока и Запада), содержательный план произведения не терпит каких-либо потерь и значимости, так как ни одна из изображаемых культур не теряет своей неповторимости, то есть и восточный и западный характер сохраняют свою индивидуальность. И когда, мы слышим, что в произведении присутствует восточный герой, нам подсознательно приходят на ум восточные мотивы, особенности восточного характера. Восток для западных народов является экзотической страной, в которую отправляется художественной герой в поисках

приключений. Восток в художественных произведениях изображали с обязательными элементами восточного колорита.

Тяготение западных стран к восточной культуре превратилось, своего рода, в моду. Привлекала история восточных стран, их политика, правители, мыслители, ученые, которые обрели популярность не только в пределах своей страны, но и далеко за ее пределами. К концу XVIII в. этот интерес заметно усилился. Восток увлекал англичан фантастикой своих легенд и богатством материалов для роскошных мизансцен» [3, с. 41].

Бывали и такие писатели, которые, не побывав на Востоке, и исходя из заочного изучения истории и особенностей культуры Востока, смогли создать великолепные произведения. Можно привести в пример таких писателей как Р.Саути в поэмах «Талаба-разрушитель», «Проклятие Кехамы» или Т. Мура «Лалла Рук», которые так гениально описали события и героев Востока, что многие критики не могли поверить в то, что писатели никогда не посещали восточные страны.

Р. Саути в своих произведениях через фантастический сюжет описывает героизм и патриотизм главного героя, а Т. Мур обращается к раздумьям английского народа, завораживающе описывает восточный колорит, восстания, вспыхивавших на Востоке, любовь и героизм восточного народа.

Немецкий великий поэт И.В. фон Гете с особой любовью относился к культуре Востока и даже не скрывал от общественности своего искреннего желания многое из своих произведений написать в духе восточного колорита: «Я давно уже занимался в тиши восточной литературой (курсив мой. - А. К.) и, чтобы глубже познакомиться с нею, сочинил многое в духе Востока. Мое намерение заключается в том, чтобы непринужденным образом соединить Запад и Восток, прошлое и настоящее, персидское и немецкое, так, чтобы нравы и способы мыслить проникали друг в друга»[6].

Восток-Запад и Запад-Восток при всем многообразии сюжетов, тем, проблем, идей оказали равнозначное влияние друг на друга, в результате

которой, каждая культура обрела не только богатый лексический запас в языке, но и богатую художественную картину мира.

Список использованной литературы:

1. Ачилдиева Н.Б. Основные понятия комбинаторной лингвистики. Экономика и социум. №12(91) 2021. С 819-822.
2. Клименко, Е.И. Английская литература первой половины XIX в. (Очерк развития) / Е.И. Клименко. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. – 144 с.
3. Конрад Н. И. Проблемы современного сравнительного литературоведения (1959) // Конрад Н. И. Запад и Восток : ст. 2-е изд., испр. и доп. М., 1972. С. 301–302.
4. Умбетова Н.Ж. Поэтический текст, рождённый художником слова-билингвом (на материале поэзии О.О. Сулейменова). Ўзбекистон хорижий тиллар. – Тошкент, 2020. - № 6(35). - С. 67-80. (10.00.00; № 17).
5. Умбетова Н.Ж. Стилистические особенности глагола в творчестве О.О.Сулейменова. Наука и мир. – Волгоград, 2021. - № 6(94) – С. 22-24
6. Цит. по: Михайлов А. В. «Западно-восточный диван» Гёте: смысл и форма // Гёте И. В. Западно-восточный диван. М., 1988. С. 713.